

**ХИТОЙ ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА СИНОНИМИК ҚАТОР
ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ**
(Ислом термини мисолида)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8091853>

КАРИМОВ Акрамжон
Ф.ф.д., профессор, ТДШУ

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья показывает причины возникновения в китайском языке синонимического ряда термина ислам. В число причин могут входить эпоха заимствования данного термина, исторические события, употребление его в официальных документах и конечно в разговорном языке.

Ключевые слова: китайский язык, термин, синонимический ряд, ислам, заимствования.

ABSTRACT

Current article shows the reasons for the emergence of the synonymous series of the term Islam in Chinese. The reasons may include the era of borrowing the term, historical events, its use in official documents and of course in colloquially language.

Key words: Chinese language, term, synonymic series, Islam, borrowings.

Синонимия ходисаси тилларда кўп учрайдиган ҳолат бўлиб, алоҳида ўрганишга лоик масала деб билинади. Хитой тили лексикасида ҳам синонимия кўп учрайдиган ходисадир. Тилшуносликда бундай ҳолат ижобий деб билиниб, тилнинг лексик бойлигидан далолат беради. Синонимия орқали инсонлар турмушда ва илм-фанда ўз фикрларини нозик қирраларини ҳамда қайтариқларга йўл қўймасдан ифодалашга имкон топадилар.

Бироқ терминологияда синонимия катта муаммоларга сабаб бўлиши мумкин. Сабаби термин одатда битта нарсани, тушунчани ёки махсус ҳаракатни номини билдириши шарт. Агар тилда битта нарсани, тушунчани ёки махсус ҳаракатни номини англатадиган термин кўп бўлса, уларни қўллашда қийинчиликлар пайдо бўлиши аниқ. Шунга қарамасдан тилда бундай ҳолат учраб туради. Мисол келтирамиз: *математика, арифметика* ва *алгебра*. Шу учта сўз таълимда битта фан номини билдиради. Оддий одам уларни фарқига бормади, бироқ мутахассислар уларни ажратади. *Математика* жамловчи сўз бўлиб қолган иккитасини ҳам ўз ичига қамраб олади. *Арифметика* мактабнинг бошлангич синфларда ўргатиладиган фан, яъни содда математика ёки математика асослари деса ҳам бўлади. *Алгебра* эса математиканинг мураккаброқ босқичи бўлиб, одатда юқори синф талабаларига ўргатилади. Буни Азим Хожиев синонимларга берган таърифи ҳам тасдиқлайди: Синонимлар (< грек. *synonymus* – бир номли). Денотатив маъноси бир ҳил. Коннотатив маъноси (кўшимча маъно оттенкаси, стилистик бўёғи) ва бошқа хусусиятлари фарқли сўзлар.¹

Хитой тилида битта маънони ёки битта тушунчани англатадиган сўзлар кўп учрайдиган ҳолат. Уларни синонимик қатор деса ҳам бўлади. Синонимик қаторларни юзага келиш сабабларини ўрганиш муҳим масалалардан биридир. Бирон бир атамани юзага келишининг сабаблари турлича бўлиши мумкин. Масалан давр, муҳит, тил вакилларининг менталитети ва қайси вазият-мақсадда ишлатилишига қараб синонимик қаторларни юзага келишини таминлаши мумкин. Шу нарсаларни кўриш учун хитой тилида *ислом* сўзини қандай атамалар билан берилишини келтирамиз.

¹ А.Хожиев. Лингвистик терминларнинг изоҳли лўғати. Т. “Ўқитувчи”, 1985 й. 75 бет.

伊斯兰教 yisilanjiao – *Ислом*. Бу сўз ўзлаштирилган сўз бўлиб, аралаш калька турига мансуб, 伊斯兰 yisilan – *ислом* арабий сўзнинг фонетик калька қилинган қисмидир, 教 jiao эса *таълимот*, *дин* асли хитойча сўздир, терминнинг семантик қисми. Одатда бу термин динлар ҳақида сўз кетганда ёки дунё динларини санаб ўтганда, расмий ҳужжатларда ислом динини англатадиган термин сифатида қўлланилади.

回教 huijiao *ислом* термини 回族 huizu сўздан келиб чиқади, маъноси ислом динига сиғинадиган миллат. Бу миллатни келиб чиқиши мусулмон савдогарлари ўрта асрларда Буюк ипак йўли орқали аввал Шарқий Туркистон ўлкаларга ислом таълимотини олиб, кейин эса Гансу ва бошқа вилоятларига тарқала бошлаган. Савдо ишлари анча машақатли ва узоқ вақт давом этадиган иш бўлганлик учун мусулмон савдогарларига хавас қилган ўтроқ халқ ўз кизларини уларга никоҳлаб берган ва улардан тарқаган фарзандларни мусулмон динига мансуб одамлар деб аташган. Кейинчалик эса мусулмон миллати атамаси сифатида кенг тарқалиб кетган. Хуйдзуларнинг тили хитой тили деб ҳисобланади. Ўзбекистонда уларни дунганлар деб аташади. Дунганлар хитой тилида сўзлашадиган мусулмонлардир.

Лисоний жиҳатдан қарайдиган бўлсак 回教 huijiao термини ўзлашган сўз ва семантик калька турига тўғри келади.

清真教 qingzhenjiao – *ислом дини* ёки *ислом* маъносини англатади. Бу сўзни келиб чиқиши ислом динини ҳақ динлигидан келиб чиқади. 清真 qingzhen алоҳида *ҳақиқий*, *тоза*, *асл* деган маъноларни англатади. 清真教 qingzhenjiao терминини семантик калька деб бўлмайди сабаби хитой тилида гаплашадиган ислом динига мансуб одамлар онгли равишда ислом асосларидан келиб чиқиб ва уни ҳақ дин деб билганидан кейин тузилган сўз бўлиб, *ҳақиқий таълимот (дин)* маъносини беради. Ҳозирги пайтда анкеталарда учрайдиган: қайси динга мансубсиз? деган саволга 清真 деб жавоб берилади. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб шу терминни хитойча сўз деб қабул қилиш лозим деб биламиз.

天方教 tianfangjiao – ислом дини, буквал равишда *осмон тарафдан берилган таълимот* деган маънони англатади. Яъни, 天 tian *осмон*, 方 fang *тараф*, жой ва 教 jiao *таълимот*, *осмон тарафдан тушурилган таълимот* маъноси келиб чиқади. Йирик хитойшунос олим А.Ходжаев 天 tian сўзи асли туркий сўздан **тангридан** олинган деб исботлаган. Шу сабабли Тяньшан тоғлари деган сўз ҳам хитой тилига аралаш калька сифатида кириб қолган. Айнан **тангри**тоғ сўзини хитойча вариантыдир: 天 tian бу туркий **тангри** сўзини фонетик калькаси, 山 shan **тоғ** сўзини семантик эквивалентидир. Демак 天方教 tianfangjiao *тангри берган дин* маъносини англатадиган термини ҳам аралаш калька сифатида қабул қилини шарт.

穆罕默德教 muhanmodejiao – *Муҳаммад дини*, *ислом дини*. Бу термин ўзлашган сўзлар сирасига кириб, аралаш калькадир. Сўз икки қисмдан иборат: биринчиси 穆罕默德 muhanmode *Муҳаммад* пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам исмларининг фонетик калькасидир, иккинчиси 教 jiao *таълимот* семантик калька қисмидир. Бу сўз одатда диний ва фалсафий манбаларда кўп учрайдиган терминдир. Хитой оғзаки тилида кам ишлатилади, кўпроқ имом хатиблар ваз қилганларида қўллашлари кузатилади.

正教 zhengjiao – *тўғри дин*, *ислом дини* деб таржима қилинади. Бу терминни хитойча сўз деб билишимиз керак. Сабаби у анча кейин тарқалган сўзлардан ҳисобланади. Хитойдаги мусулмонларни ўз динини яхши билиши ва у асли энг тўғри йўл эканини англаб етган даврларда юзага чиққан атама деб ҳисобланади. Сўз икки қисмдан иборат: 正 zheng иероглифи бир неча маъноларга эга. Хусусан, алоҳида графема, яъни калит сифатида қадимги маънолари мавжуд, масалан хитойликларни анъанавий *камарий йилининг биринчи ойи* маъноси бор. Иккинчиси, *марказда турувчи; стандарт; (хатони) тўғирламоқ; фронтал; олди тарафи; пунктвал* маъноларини қадимда англатган. Ҳозирги замон хитой тилида учта сўз туркумига оид маъноларини англата олади. Масалан; 正 zheng равишга оид маънолари

аниқ; айнан ўшанда, (бирон ҳаракат) пайтида. Фейл сифатида тўғриламоқ, тартибга келтирмоқ маъноларини англатади. Сифат маънолари қуйидагилар: (ранг ва маза ҳақида) тоза; тўғри; виждонли; қонуний, рухсат этилган; асосий; (форма ҳақида) тўғри; (математика ва физикада) мусбат маъноларига эга.

正教 zhengjiao сўзида 正 zheng сифат маъноларидан тўғри ва тоза маънолари олинган. 正教 тўғри ва тоза таълимот, яъни *ислом дини* маъносини англатади.

正道 zhengdao сўзига келсак у исломий матнларда ва шарҳларда учрашдан ташқари, яна буддавийликда учрайдиган сўз деб ҳисобланади. Шу сабабли уни оддий тил лексикаси деб тан олган яхшироқ. Термин сифатида уни айнан ислом динига тегишли деб айтиш қийин, чунки бошқа дин вакиллари ҳам ўз эътиқодини тўғри йўл деб билишади. Шу сабабли ўз дини ҳақида гапирганда 正道 zhengdao сўзини қўллаши табиийдир.

教门 jiaomen мусулмончилик, ислом маъноларини англатадиган бу сўз кўпроқ оғзаки тилда ишлатилиши кузатилади. Таркибига эътибор берсак 教 jiao таълимот маъносини англатади, 门 men сўзининг маъноси кўп: дарвоза, эшик, бирон нарсани йўлини тўсадиган мослама, оила, авлод, (фалсафий)мактаб, устозга шогирд бўлмоқ, мутахассислик, тур, замбаракларга ишлатиладиган ҳисоб сўзи.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки хитой тилида *ислом* сўзини бир қанча терминлар орқали ифодаланилиши синонимик қаторни ташкил этади. Синонимик қаторни вужудга келиши эса юқорида кўрганимиздек бир қанча омиллар сабаб бўлаолиши мумкин экан. Бунга биринчи ўринда давр, тарихий вазият, расмий ҳужжатларда акс эттирилиши ва оғзаки тилда ўз ифодасини топиш сабабларини кўрсатиш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР (REFERENCES)

1. 宗教词典。任继愈 主编，上海辞书出版社 1983 年
2. 汉俄词典。商务印书馆，2006年 北京
3. А.Хожиев. Лингвистик терминларнинг изоҳли лўғати. Т. “Ўқитувчи”, 1985 й